

EXERCÍCIOS ABDOMINAIS NA PREVENÇÃO DE LOMBALGIAS EM POLICIAIS MILITARES

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 130/JAN 2024 SUMÁRIO / 20/01/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10541315

1º Ten. QOPM Carlos Mazza Neto

RESUMO

Este estudo analisa o papel dos exercícios abdominais na prevenção de lombalgias, uma condição comum que afeta milhões de pessoas em todo o mundo, e não poderia ser diferente, também afetando a tropa da Polícia Militar do Paraná. A lombalgia é frequentemente associada a problemas de postura e fraqueza muscular na região lombar e abdominal. Este estudo revisa evidências científicas que demonstram a eficácia dos exercícios abdominais na promoção da estabilidade lombar e na redução do risco de lombalgias. Além disso, são discutidas as técnicas de exercícios mais eficazes e estratégias para incorporá-los à rotina de treinamento dos Militares Estaduais, além de discussão sobre a importância da cobrança de tais exercícios nos Testes de Aptidão Física realizados na corporação. A compreensão dessas medidas preventivas pode ajudar na redução do impacto das lombalgias, melhorando a qualidade de vida e a saúde geral dos indivíduos, além da diminuição dos afastamentos do trabalho.

Palavras-chave: Lombalgia; Exercícios Abdominais; Prevenção de Lesões; Ciências Policiais; Polícia Militar; Educação Física Militar

1. INTRODUÇÃO

As lombalgias são consideradas um problema de saúde pública devido à sua alta prevalência e aos impactos significativos na qualidade de vida dos indivíduos. Estima-se que milhões de pessoas em todo o mundo sejam afetadas por dores lombares, sendo uma das principais causas de incapacidade e absenteísmo no trabalho. Além disso, as lombalgias estão associadas a altos custos econômicos, decorrentes do tratamento médico e da perda de produtividade. Portanto, compreender os fatores relacionados à prevenção dessas dores é fundamental para reduzir sua incidência e minimizar seus impactos negativos (GUIMARÃES, 2018).

Diversos estudos científicos têm investigado a relação entre os exercícios abdominais e a prevenção das lombalgias. Esses estudos têm demonstrado consistentemente a eficácia desses exercícios na redução da incidência e intensidade das dores lombares. Os exercícios abdominais promovem o fortalecimento dos músculos abdominais e lombares, melhoram a postura e estabilizam a coluna vertebral. Esses benefícios são especialmente relevantes para prevenir as lombalgias, uma vez que a fraqueza muscular abdominal e a má postura estão associadas ao desenvolvimento dessas dores (MINIELO, SILVA, URIAS, RABELLO 2021).

Existem diferentes técnicas e tipos de exercícios abdominais que podem ser utilizados na prevenção das lombalgias. Entre eles, destacam-se os exercícios isométricos, dinâmicos e de resistência. Os exercícios isométricos consistem em manter uma contração muscular sem movimento, enquanto os exercícios dinâmicos envolvem movimentos controlados dos músculos abdominais. Já os exercícios de resistência são realizados com o uso de equipamentos ou pesos adicionais. A escolha da técnica e do tipo de exercício abdominal deve ser baseada nas

características individuais do paciente e nos objetivos terapêuticos (BALDO, RIBEIRO, MACEDO, 2020).

É importante ressaltar que a orientação profissional é fundamental para a realização correta dos exercícios abdominais na prevenção das lombalgias. Um programa individualizado e supervisionado por um profissional de educação física ou fisioterapeuta é essencial para garantir a segurança e eficácia dos exercícios. O profissional irá avaliar as condições físicas do paciente, prescrever os exercícios adequados e monitorar sua execução, ajustando as cargas e intensidades conforme necessário. Dessa forma, é possível maximizar os benefícios dos exercícios abdominais na prevenção das lombalgias (MORAES, ALVES, 2022).

Ao realizar os exercícios abdominais para prevenir as lombalgias, é necessário tomar alguns cuidados e precauções. É importante evitar movimentos bruscos ou repentinos, pois eles podem causar lesões ou agravamento das dores lombares. Além disso, manter uma postura adequada durante a execução dos exercícios é fundamental para garantir a correta ativação dos músculos abdominais e evitar sobrecargas na coluna vertebral. Respeitar os limites do corpo também é essencial para evitar lesões musculares ou articulares (ALMEIDA, 2021).

Os exercícios abdominais também desempenham um papel importante em programas de reabilitação para pacientes com lombalgias crônicas. Esses programas visam aliviar a dor e melhorar a funcionalidade do indivíduo. Os exercícios abdominais são incluídos nesses programas devido aos seus efeitos positivos na estabilização da coluna vertebral, fortalecimento dos músculos abdominais e melhora da postura. Além disso, os exercícios abdominais podem contribuir para o aumento da resistência muscular e para a redução da fadiga, o que é especialmente relevante para pacientes com lombalgias crônicas (NASCIMENTO, 2020).

Com o exposto, no decorrer deste artigo, demonstraremos a importância do treinamento dessa musculatura também por policiais militares, os

quais acabam sendo vítimas frequentes deste tipo de lesão por conta do uso de colete, cinto de guarnidão e atividade laboral em que se faz necessário movimentos enérgicos e muitas vezes inesperados.

2. REVISÃO DE LITERATURA

A lombalgia é um problema de saúde comum que afeta uma grande parcela da população, sendo considerada uma das principais causas de incapacidade e afastamento do trabalho. Estudos epidemiológicos têm mostrado que a prevalência de lombalgias varia entre 60% e 80% ao longo da vida, o que evidencia a importância de buscar estratégias de prevenção para esse problema. A prevenção das lombalgias é fundamental não apenas para reduzir o impacto econômico e social dessa condição, mas também para melhorar a qualidade de vida dos indivíduos (BALDO, RIBEIRO, MACEDO, 2020).

Existem diferentes tipos de exercícios abdominais que podem ser utilizados na prevenção das lombalgias. Esses exercícios podem ser divididos em duas categorias principais: os exercícios de fortalecimento e os exercícios de estabilização. Os exercícios de fortalecimento visam aumentar a força dos músculos abdominais, enquanto os exercícios de estabilização têm como objetivo fortalecer os músculos profundos do tronco responsáveis pela estabilidade da coluna vertebral. Dentre os exercícios mais eficazes na prevenção das lombalgias estão o crunch abdominal, a prancha ventral e o levantamento pélvico (JESUS, DANIEL, 2017).

Diversos estudos científicos têm investigado a relação entre exercícios abdominais e prevenção de lombalgias. Essas pesquisas têm demonstrado consistentemente que a prática regular de exercícios abdominais está associada a uma redução significativa na incidência e na intensidade das lombalgias. Além disso, esses estudos têm mostrado que os exercícios de estabilização são mais eficazes do que os exercícios de fortalecimento na prevenção das lombalgias. Esses resultados reforçam a

importância de incluir exercícios abdominais específicos na rotina de treinamento para prevenir esse problema de saúde (MORAES, ALVES, 2022).

Uma possível explicação fisiológica para o papel dos exercícios abdominais na prevenção das lombalgias é o fortalecimento da musculatura estabilizadora da coluna vertebral. Esses exercícios promovem o aumento da força e da resistência dos músculos abdominais, o que contribui para a estabilidade da coluna e reduz a sobrecarga sobre as estruturas lombares. Além disso, os exercícios abdominais também podem melhorar a propriocepção e a coordenação motora, fatores importantes para manter uma postura adequada e evitar lesões na região lombar (ZIMMERMANN NETO, 2022).

As recomendações atuais para a prática de exercícios abdominais na prevenção das lombalgias incluem uma frequência mínima de três vezes por semana, com uma intensidade moderada a alta e uma duração total de 20 a 30 minutos por sessão. É importante ressaltar que essas recomendações podem variar de acordo com as características individuais de cada pessoa, como idade, nível de condicionamento físico e presença de patologias pré-existentes. Portanto, é fundamental buscar orientação profissional antes de iniciar qualquer programa de exercícios abdominais (SOUZA, WAGNER NETO, BRAUNER, 2019).

Além da prevenção das lombalgias, os exercícios abdominais também oferecem benefícios adicionais, como a melhora da postura e do desempenho em atividades físicas. A prática regular desses exercícios fortalece os músculos abdominais, o que contribui para uma melhor sustentação da coluna vertebral e uma postura mais ereta. Além disso, os exercícios abdominais também podem aumentar a estabilidade do tronco durante a realização de movimentos funcionais, como agachamentos e levantamento de peso, o que melhora o desempenho esportivo e reduz o risco de lesões (NASCIMENTO, 2020).

2.1 Lombalgia na realidade da Polícia Militar do Paraná

Dentro do contexto da Polícia Militar do Paraná, em consulta à Junta Médica da corporação obtivemos o seguinte quadro com relação aos atestados médicos impetrados por Militares Estaduais entre os anos de 2019 e 2022.

INCIDÊNCIA DE ATESTADOS DOS ANOS 2019 À 2022						
GRUPO	2019	2020	2021	2022	Total geral	DESCRIÇÃO DO CID
F41	794	644	796	1037	3265	Outros Transtornos Anícos
F32	686	551	682	663	2562	Epsódios Depressivos
F43	594	332	367	470	1753	Reações ao "stress" Grave e Transtornos de Adaptação
M54	342	351	356	486	1509	Dorsalgia
F31	369	299	341	321	1300	Transtorno Afetivo Bipolar
M23	334	196	195	339	1067	Transtornos Internos Dos Joelhos
S83	207	167	188	289	651	Luxação, Entorse e Distensão Das Articulações e Dos Ligamentos do Joelho
S82	192	155	185	177	709	Fratura ao Nível do Punho e da Mão
M51	163	134	167	183	667	Outros Transtornos de Discos Intervertebrais
F33	200	120	122	194	636	Transtorno Depressivo Recorrente
S93	130	96	157	225	608	Luxação, Entorse e Distensão Das Articulações e Dos Ligamentos ao Nível do Tornozelo e do pé
S82	147	116	116	119	492	Fratura do Pé, incluindo Tornozelo
F36	113	83	160	125	481	Transtorno do Humor (afetivo) Não Especificado
M75	97	97	118	151	463	Lesões do Ombro
M25	108	97	88	155	448	Outros Transtornos Articulares Não Classificados em Outra Parte
F16	150	70	61	94	375	Transtornos Mentais e Comportamentais Devidos ao Uso de Álcool
S92	111	74	73	101	359	Fratura do pé (exceto do Tornozelo)
S43	105	56	86	107	354	Luxação, Entorse e Distensão Das Articulações e Dos Ligamentos da Cintura Escapular
S42	56	76	80	72	284	Fratura do Ombro e do Braço
S52	81	75	57	66	279	Fratura do Antebraço
M79	38	47	36	120	232	Outros Transtornos Dos Tecidos Moles, Não Classificados em Outra Parte
F60	18	58	55	74	205	Transtornos Específicos da Personalidade
M62	54	28	44	76	202	Outros Transtornos Musculares
M16	50	45	45	56	196	Conatrose (artrose do Quadril)
S86	47	40	36	74	197	Traumatismos de Músculo e de Tendão ao Nível do Pé
F14	61	60	34	32	187	Transtornos Mentais e Comportamentais Devidos ao Uso de Cocalina
M77	63	31	43	33	170	Outros Entesopatias
S80	22	23	35	75	155	Traumatismo Superficial do Pé
S81	27	29	35	59	150	Entorse do Punho e da Mão
M17	35	38	35	37	145	Conatrose (artrose do Joelho)
F19	41	39	35	29	144	Transtornos Mentais e Comportamentais Devidos ao Uso de Múltiplas Drogas e ao Uso de Outras Substâncias Psicoativas
F34	41	44	31	23	139	Transtornos de Humor (afetivos) Persistentes
S90	42	22	33	41	138	Traumatismo Superficial do Tornozelo e do pé
S22	20	15	46	48	129	Fratura de Costela(s), Esterno e Coluna Torácica
S83	37	42	30	30	139	Luxação, Entorse e Distensão Das Articulações e Dos Ligamentos ao Nível do Punho e da Mão
Total geral	5501	4353	4960	6163		21037

FONTE: SISTEMA META 4

Podemos verificar que os atestados médicos dos grupos M54 e M51 (Dorsalgia e Transtornos de Discos Intervertebrais respectivamente), estão entre os mais recorrentes. Além disso, vemos um crescimento nas ocorrências de tais lesões, visto que foram 342 (trezentos e quarenta e dois) Dorsalgias no ano de 2019, enquanto em 2022 tivemos 466 (quatrocentos e sessenta e seis) atestados nesse sentido. Já com relações à lesões em discos intervertebrais, foram 163 (cento e sessenta e três) em 2019, crescendo para 183 (cento e oitenta e três) em 2022. Somando-se os anos e os dois grupos, em 4 anos, a Junta Médica da PMPR recebeu 2176 (dois mil cento e setenta e seis) atestados médicos dos grupos relacionados com coluna vertebral, dorsal e lombar, provando-se assim a necessidade de atenção com relação ao tema proposto neste artigo.

2.2 Definição e características das lombalgias

As lombalgias são um problema de saúde pública de grande prevalência na população, sendo consideradas uma das principais causas de incapacidade e afastamento do trabalho. Estudos epidemiológicos mostram que a dor lombar afeta cerca de 80% da população em algum momento da vida, com uma alta taxa de recorrência. Além disso, as lombalgias representam um ônus econômico significativo para os sistemas de saúde, devido aos custos associados ao tratamento e à perda de produtividade (SILVA, LISBOA, 2017).

A principal característica das lombalgias é a presença de dor na região lombar, que pode ser aguda ou crônica. A dor pode variar em intensidade e duração, podendo ser acompanhada por limitações funcionais que afetam as atividades diárias do indivíduo. Além da dor, outros sintomas como rigidez muscular, espasmos e restrição dos movimentos também podem estar presentes (JOHN, 2021).

Diversos fatores de risco estão associados ao desenvolvimento das lombalgias. O sedentarismo é um dos principais fatores, pois a falta de atividade física regular contribui para o enfraquecimento dos músculos abdominais e das costas, aumentando o risco de lesões na região lombar. Além disso, posturas inadequadas durante as atividades diárias e no trabalho também são fatores importantes, assim como a falta de fortalecimento muscular específico para a região lombar (MINIELO, SILVA, URIAS, RABELLO (2021).

A prevenção das lombalgias é fundamental para reduzir sua incidência e impacto na população. Medidas preventivas incluem a adoção de posturas corretas durante as atividades diárias, o fortalecimento dos músculos abdominais e das costas, a prática regular de exercícios físicos e a manutenção de um estilo de vida saudável. Essas medidas podem reduzir significativamente o risco de desenvolver lombalgias e melhorar a qualidade de vida dos indivíduos (JESUS, DANIEL, 2017).

Os exercícios abdominais desempenham um papel importante na prevenção das lombalgias. Esses exercícios têm como objetivo fortalecer os músculos abdominais, que são responsáveis pela estabilização da coluna vertebral. Ao fortalecer esses músculos, é possível melhorar a postura e reduzir o estresse sobre a região lombar, prevenindo assim o desenvolvimento de dores nessa região (BALDO, RIBEIRO, MACEDO, 2020).

Existem diferentes tipos de exercícios abdominais que podem ser realizados para prevenir as lombalgias. Os exercícios isométricos, por exemplo, consistem em contrair os músculos abdominais sem movimentar a coluna vertebral. Já os exercícios dinâmicos envolvem movimentos que trabalham os músculos abdominais em conjunto com outros grupos musculares, como os flexores do quadril e os extensores da coluna (MORAES, ALVES, 2022).

Uma abordagem multidisciplinar é fundamental na prevenção das lombalgias. Além dos exercícios abdominais, outras intervenções como fisioterapia, educação postural e orientação ergonômica também são importantes para promover a saúde da coluna vertebral. Profissionais da área da saúde, como fisioterapeutas e educadores físicos, desempenham um papel fundamental nesse contexto, fornecendo orientações e prescrevendo exercícios adequados para cada indivíduo. A integração desses profissionais em um plano de prevenção das lombalgias pode aumentar a eficácia das intervenções e melhorar os resultados obtidos (GUIMARÃES, 2018).

2.3 Fatores de risco e prevenção das lombalgias na Educação Física

A prevenção das lombalgias na Educação Física é de extrema importância, uma vez que essa condição é uma das principais causas de incapacidade e afastamento do trabalho em todo o mundo. Além disso, a lombalgia pode comprometer a qualidade de vida dos indivíduos, limitando suas atividades diárias e prejudicando seu desempenho nas

práticas esportivas. Portanto, é fundamental que profissionais da área estejam cientes dos fatores de risco mais comuns para o desenvolvimento dessa condição, a fim de implementar estratégias eficazes de prevenção (AMARAL, 2020).

Dentre os fatores de risco mais comuns para o desenvolvimento das lombalgias na Educação Física, destacam-se a falta de condicionamento físico adequado, a má postura durante as atividades físicas, o levantamento inadequado de pesos e a realização repetitiva de movimentos que sobrecarregam a coluna vertebral. Além disso, outros fatores como idade avançada, histórico familiar da condição e presença de doenças degenerativas também podem aumentar o risco de desenvolver lombalgias (SOUZA, WAGNER NETO, BRAUNER, 2019).

A relação entre os exercícios abdominais e a prevenção das lombalgias tem sido amplamente estudada. Esses exercícios são considerados fundamentais para fortalecer os músculos do CORE (região central do corpo), incluindo os músculos abdominais profundos e os músculos estabilizadores da coluna vertebral. Através do fortalecimento desses músculos, é possível melhorar a estabilidade da coluna vertebral e reduzir a sobrecarga sobre as estruturas da região lombar, prevenindo assim o desenvolvimento de lombalgias (NASCIMENTO, 2020).

Os exercícios abdominais trazem diversos benefícios para a estabilização da coluna vertebral. Além de fortalecer os músculos do CORE, esses exercícios também ajudam a melhorar a postura e a propriocepção, ou seja, a percepção do corpo no espaço. Esses benefícios são especialmente importantes na prevenção das lombalgias, uma vez que uma postura inadequada e uma falta de consciência corporal podem aumentar o risco de lesões na região lombar durante as atividades (VANDRESEN, VESPASIANO, 2020).

Existem diferentes técnicas e variações de exercícios abdominais utilizados na prevenção de lombalgias. Dentre elas, destacam-se os

exercícios isométricos, nos quais o indivíduo mantém uma contração muscular sem movimento aparente, e os exercícios dinâmicos, nos quais ocorre um movimento controlado dos músculos abdominais. (OLIVEIRA, 2017).

A correta execução dos exercícios abdominais é fundamental para evitar lesões na região lombar. É importante que os praticantes estejam cientes da importância de manter uma boa postura durante a realização dos exercícios, evitando compensações musculares e sobrecargas desnecessárias na coluna vertebral. Além disso, é necessário respeitar os limites individuais de cada pessoa, evitando a realização de movimentos bruscos ou excessivamente intensos que possam causar lesões (ALMEIDA, 2021).

Um programa de treinamento individualizado que inclua exercícios abdominais é essencial para prevenir lombalgias na Educação Física. Cada indivíduo possui características e necessidades específicas, portanto, é importante que o programa seja adaptado de acordo com as particularidades de cada pessoa. Além disso, é fundamental que o programa seja progressivo, ou seja, que haja um aumento gradual da intensidade e do volume dos exercícios ao longo do tempo, a fim de promover adaptações musculares e evitar lesões (LIZARDO; SOUSA, 2018).

2.4 Papel dos exercícios abdominais na prevenção de lombalgias

Os exercícios abdominais desempenham um papel fundamental na prevenção de lombalgias, uma vez que fortalecem os músculos do CORE, proporcionando estabilidade para a coluna vertebral. O CORE é composto pelos músculos abdominais, lombares, pélvicos e do quadril, sendo responsável por manter a postura adequada e distribuir as cargas durante as atividades diárias. Ao fortalecer os músculos abdominais, os exercícios contribuem para a estabilização da coluna vertebral, reduzindo o risco de lesões e dores lombares (ZIMMERMANN NETO, 2022).

É fundamental realizar os exercícios abdominais corretamente, pois a técnica adequada é essencial para evitar lesões e obter resultados efetivos. A execução incorreta dos movimentos pode sobrecarregar outras regiões do corpo e comprometer a eficácia dos exercícios. Portanto, é importante aprender a realizar cada exercício com orientação profissional e seguir as instruções quanto à postura corporal, respiração e amplitude dos movimentos (SILVA, LISBOA, 2017).

A frequência ideal para a prática dos exercícios abdominais na prevenção de lombalgias é de pelo menos três vezes por semana. Essa frequência permite que os músculos abdominais sejam trabalhados de forma consistente, promovendo o fortalecimento e a estabilização da coluna vertebral. No entanto, é importante respeitar os limites do corpo e evitar o excesso de treinamento, pois isso pode levar a lesões e fadiga muscular (ZIMMERMANN NETO, 2022).

Além dos exercícios abdominais, é fundamental combinar outras atividades físicas para promover uma postura saudável e prevenir lombalgias. Alongamentos são importantes para manter a flexibilidade dos músculos envolvidos na região lombar, enquanto o fortalecimento global do corpo contribui para o equilíbrio muscular e a distribuição adequada das cargas durante as atividades diárias (LIZARDO; SOUSA, 2018).

Diversos estudos científicos têm comprovado a eficácia dos exercícios abdominais na prevenção de lombalgias. Pesquisas recentes mostram que indivíduos que praticam regularmente esses exercícios apresentam redução da dor lombar e melhora da função física. Além disso, os exercícios abdominais têm sido associados à diminuição do risco de recorrência de lombalgias em pessoas que já tiveram episódios anteriores (JOHN, 2021).

Antes de iniciar qualquer programa de exercícios abdominais, é fundamental consultar um profissional especializado. Cada pessoa possui

características individuais que devem ser consideradas, como histórico de lesões, condições médicas pré-existentes e nível de condicionamento físico. Um profissional qualificado poderá avaliar esses aspectos e prescrever um programa de exercícios adequado, garantindo a segurança e eficácia dos exercícios abdominais na prevenção de lombalgias (MORAES, ALVES, 2022).

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA DOS EXERCÍCIOS ABDOMINAIS

A região lombar é composta por cinco vértebras lombares, que são responsáveis por suportar a maior parte do peso corporal e permitir movimentos de flexão, extensão e rotação do tronco. Essa região é frequentemente afetada por lombalgias, que são dores na região lombar, podendo ser agudas ou crônicas. A estabilização da região lombar é fundamental para prevenir lombalgias, e os exercícios abdominais desempenham um papel importante nesse processo (VANDRESEN, VESPASIANO, 2020).

Existem diferentes tipos de exercícios abdominais que podem ser realizados para fortalecer a região abdominal e contribuir para a estabilização da região lombar. Os exercícios tradicionais, como os crunches e sit-ups, envolvem movimentos de flexão do tronco e são eficazes para fortalecer os músculos retos abdominais. Já os exercícios isométricos, como a prancha abdominal, envolvem a contração estática dos músculos abdominais e são eficazes para fortalecer a musculatura profunda do core. Além disso, os exercícios funcionais, como o levantamento terra e o agachamento com peso, envolvem a ativação dos músculos abdominais durante movimentos complexos do corpo (AMARAL, 2020).

Diversos estudos científicos têm comprovado a eficácia dos exercícios abdominais na prevenção de lombalgias. Por exemplo, um estudo realizado por Smith et al. (2010) demonstrou que a realização regular de exercícios abdominais reduziu significativamente a incidência de

lombalgias em uma amostra de indivíduos sedentários. Outro estudo conduzido por Jones et al. (2015) mostrou que a inclusão de exercícios abdominais em um programa de reabilitação reduziu a dor lombar e melhorou a função física em pacientes com lombalgia crônica (GUIMARÃES, 2018).

A progressão dos exercícios abdominais é fundamental para fortalecer a região abdominal e prevenir lombalgias. O aumento gradual da intensidade e dificuldade dos exercícios permite que os músculos abdominais se adaptem e se fortaleçam progressivamente. É importante começar com exercícios mais simples e, conforme o indivíduo ganha força e resistência, progredir para exercícios mais desafiadores, como variações com carga ou instabilidade MINIELO, SILVA, URIAS, RABELLO (2021).

Além do fortalecimento dos músculos abdominais, os exercícios abdominais também estão relacionados ao fortalecimento de outros músculos do CORE, como o transverso do abdômen e o multifídus. Esses músculos desempenham um papel importante na estabilização da coluna lombar e sua ativação adequada pode auxiliar na prevenção de lombalgias. Portanto, é importante incluir exercícios que visem fortalecer esses músculos em um programa de exercícios abdominais (ALMEIDA, 2021).

Para a prática segura dos exercícios abdominais na prevenção de lombalgias, algumas recomendações gerais devem ser seguidas. É importante manter uma postura adequada durante a realização dos exercícios, evitando hiperextensão ou flexão excessiva da coluna lombar. A frequência ideal de treinamento varia de acordo com as necessidades individuais, mas geralmente é recomendado realizar os exercícios abdominais pelo menos duas vezes por semana. Pessoas com histórico de lesões ou problemas na região lombar devem ter cuidados específicos, como evitar exercícios que causem dor ou desconforto e buscar

orientação profissional para adaptar os exercícios às suas necessidades individuais (NASCIMENTO, 2020).

3.1 Anatomia e função dos músculos abdominais

Os músculos abdominais são um grupo de músculos localizados na região do abdômen que desempenham um papel fundamental na estabilização da coluna vertebral e na manutenção da postura corporal adequada. Dentre os principais músculos envolvidos nessa região, destacam-se o reto abdominal, os oblíquos internos e externos, e o transverso do abdômen. O reto abdominal é um músculo longo e plano que se estende verticalmente ao longo da linha média do abdômen, sendo responsável pela flexão do tronco. Os oblíquos internos e externos são músculos mais profundos, com fibras dispostas em diferentes direções, que atuam na rotação e flexão lateral do tronco. Já o transverso do abdômen é um músculo profundo que envolve a região abdominal como uma faixa, sendo responsável pela compressão dos órgãos internos (SILVA, LISBOA, 2017).

A função dos músculos abdominais na estabilização da coluna vertebral é de extrema importância para a manutenção de uma postura corporal adequada. Esses músculos atuam como uma espécie de cinta natural ao redor da região lombar, proporcionando suporte e proteção à coluna vertebral durante as atividades diárias. Além disso, eles desempenham um papel crucial na transferência de força entre a parte superior e inferior do corpo, auxiliando no equilíbrio e na execução de movimentos funcionais. Portanto, a fraqueza ou desequilíbrio dos músculos abdominais pode comprometer a estabilidade da coluna vertebral e levar ao desenvolvimento de lombalgias (JESUS, DANIEL, 2017).

A relação entre a fraqueza ou desequilíbrio dos músculos abdominais e o desenvolvimento de lombalgias é amplamente reconhecida na literatura científica. Estudos têm demonstrado que indivíduos com lombalgia crônica apresentam uma redução significativa da força e resistência dos

músculos abdominais em comparação com indivíduos saudáveis. Além disso, o desequilíbrio entre os músculos abdominais e os músculos das costas também tem sido associado ao aumento do risco de lesões na região lombar. Portanto, fortalecer os músculos abdominais é fundamental para prevenir lesões e promover a saúde da coluna vertebral (BALDO, RIBEIRO, MACEDO, 2020). Existem diferentes tipos de exercícios abdominais que podem ser realizados para fortalecer os músculos dessa região. Os exercícios de flexão do tronco, como o crunch abdominal, são amplamente utilizados para trabalhar o reto abdominal. Já a prancha abdominal é um exercício isométrico que recruta tanto os músculos superficiais quanto os profundos do abdômen, proporcionando um fortalecimento global dessa região. Além disso, a elevação de pernas é um exercício que envolve principalmente o reto abdominal e os oblíquos internos, contribuindo para o fortalecimento desses músculos (OLIVEIRA, 2017).

É importante ressaltar que realizar os exercícios abdominais corretamente, com técnica adequada e progressão gradual, é essencial para evitar lesões e obter resultados efetivos na prevenção de lombalgias. A execução adequada dos exercícios envolve a ativação dos músculos abdominais de forma isolada, evitando compensações de outros grupos musculares. Além disso, é fundamental progredir gradualmente na intensidade e dificuldade dos exercícios, respeitando os limites individuais e garantindo uma adaptação segura do corpo (GUIMARÃES, 2018).

A evidência científica que apoia o uso de exercícios abdominais na prevenção de lombalgias é consistente e robusta. Diversos estudos têm demonstrado que a prática regular de exercícios abdominais está associada à redução da dor lombar e melhora da função física em indivíduos com histórico de lombalgia. Além disso, esses exercícios têm se mostrado eficazes na promoção da estabilidade da coluna vertebral e no fortalecimento dos músculos abdominais, contribuindo para a prevenção de lesões na região lombar (BALDO, RIBEIRO, MACEDO, 2020).

3.2 Tipos de exercícios abdominais e seus benefícios na estabilização da coluna vertebral

Os exercícios abdominais são amplamente utilizados para fortalecer a região lombar e prevenir lombalgias. Existem diferentes tipos de exercícios abdominais que podem ser realizados, cada um com suas características e benefícios específicos. Dentre os mais comuns estão os exercícios de flexão do tronco, como o crunch abdominal e o sit-up, que visam fortalecer os músculos retos abdominais. Além disso, os exercícios de rotação do tronco, como o twist russo e o bicycle crunch, também são eficazes para fortalecer os músculos oblíquos abdominais (JESUS, DANIEL, 2017).

A estabilização da coluna vertebral é um dos principais benefícios dos exercícios abdominais. Através do fortalecimento dos músculos abdominais, ocorre uma melhora na postura e uma redução das dores nas costas. Isso ocorre porque esses músculos atuam como estabilizadores da coluna vertebral, proporcionando suporte e proteção para as estruturas ósseas e articulares adjacentes (ALMEIDA, 2021).

É fundamental realizar os exercícios abdominais corretamente, com a técnica adequada, a fim de evitar lesões e obter resultados efetivos na prevenção de lombalgias. A execução inadequada dos exercícios pode sobrecarregar outras estruturas musculares ou articulares, aumentando o risco de lesões. Portanto, é importante buscar orientação profissional para aprender a realizar os exercícios corretamente e garantir sua eficácia na prevenção de lombalgias (NASCIMENTO, 2020).

A fraqueza dos músculos abdominais está relacionada à incidência de lombalgias. Quando esses músculos estão fracos, a coluna vertebral fica menos estabilizada, aumentando o risco de lesões e dores na região lombar. Por isso, o fortalecimento dos músculos abdominais é fundamental para reduzir o risco de lombalgias e promover a saúde da coluna vertebral (SOUZA, WAGNER NETO, BRAUNER, 2019).

Para pessoas com histórico de lombalgias, é importante escolher os exercícios abdominais mais indicados levando em consideração suas limitações físicas e necessidades específicas. Alguns exercícios podem ser mais adequados para determinadas condições ou restrições físicas, como a presença de hérnias de disco ou problemas articulares. Portanto, é recomendado buscar orientação profissional para adaptar os exercícios às necessidades individuais (JOHN, 2021).

Além dos exercícios abdominais, é importante combinar outras atividades físicas, como alongamentos e fortalecimento global do corpo, para obter melhores resultados na prevenção de lombalgias. O alongamento ajuda a manter a flexibilidade muscular e articular, enquanto o fortalecimento global do corpo contribui para um equilíbrio muscular adequado e uma melhor postura corporal. Dessa forma, a combinação dessas atividades complementares potencializa os benefícios dos exercícios abdominais na estabilização da coluna vertebral (LIZARDO; SOUSA, 2018).

Existem diversas evidências científicas que comprovam a eficácia dos exercícios abdominais na prevenção de lombalgias. Estudos têm demonstrado que a prática regular desses exercícios promove um aumento da força muscular abdominal, melhora da estabilidade lombar e redução da incidência de dores nas costas. Além disso, pesquisas têm mostrado que a combinação dos exercícios abdominais com outras intervenções, como o fortalecimento global do corpo e o treinamento de resistência, potencializa os benefícios na prevenção de lombalgias. Portanto, as evidências científicas respaldam a inclusão dos exercícios abdominais como parte de um programa efetivo de prevenção de lombalgias (MINIELO, SILVA, URIAS, RABELLO (2021).

3.3 Exercícios Abdominais e Forças Policiais pelo Brasil

Em pesquisa realizada junto à editais dos concursos realizados para as Polícias Militares dos 26 estados da federação, além do Distrito Federal, foi verificado que apenas dois, Paraná e Bahia, não cobram exercícios abdominais para ingresso em suas corporações, bem como somente os cobram para cursos internos específicos, normalmente operacionais, porém não adotam para os demais cursos de especialização nem para testes de aptidão física realizados para progressão de carreira.

4. CONCLUSÃO

A prevenção de lombalgias é de extrema importância, uma vez que essa condição afeta significativamente a qualidade de vida dos indivíduos e representa um alto custo para o sistema de saúde. Nesse sentido, os exercícios abdominais podem desempenhar um papel fundamental nesse processo, uma vez que fortalecem os músculos do CORE, responsáveis por estabilizar a coluna vertebral. Além disso, esses exercícios contribuem para o aumento da resistência muscular e melhoram a postura, fatores essenciais na prevenção das lombalgias (GUIMARÃES, 2018).

Os benefícios dos exercícios abdominais no fortalecimento dos músculos do CORE são amplamente reconhecidos. Esses músculos desempenham

um papel crucial na estabilização da coluna vertebral durante as atividades diárias e esportivas. Através do fortalecimento desses músculos, é possível reduzir a sobrecarga sobre as estruturas da coluna vertebral e minimizar o risco de lesões e lombalgias. Portanto, incluir exercícios abdominais em programas de prevenção é uma estratégia eficaz para promover a saúde da coluna vertebral (ZIMMERMANN NETO, 2022).

Existem diferentes tipos de exercícios abdominais que podem ser realizados para prevenir lombalgias. Os tradicionais crunches são amplamente conhecidos e têm como objetivo fortalecer os músculos retos abdominais. Além disso, as pranchas são excelentes opções para trabalhar os músculos profundos do core, enquanto os exercícios com bola suíça proporcionam um desafio adicional ao equilíbrio e estabilidade. A variedade de exercícios abdominais disponíveis permite uma abordagem individualizada na prescrição, levando em consideração as características e limitações de cada indivíduo (BALDO, RIBEIRO, MACEDO, 2020).

A prescrição de exercícios abdominais para prevenção de lombalgias deve ser realizada de forma individualizada, levando em consideração fatores como idade, nível de condicionamento físico, histórico de lesões e objetivos do indivíduo. É fundamental que um profissional qualificado avalie esses aspectos e elabore um programa de

exercícios adequado às necessidades específicas de cada pessoa. Dessa forma, é possível maximizar os resultados na prevenção das lombalgias e evitar possíveis lesões decorrentes da execução incorreta dos exercícios (ALMEIDA, 2021).

A correta execução dos exercícios abdominais é essencial para evitar lesões e obter resultados efetivos na prevenção das lombalgias. É importante que os indivíduos sejam orientados sobre a postura adequada durante a realização dos exercícios, bem como a respiração correta e o

alinhamento da coluna vertebral. Além disso, é necessário respeitar os limites individuais e progredir gradualmente na intensidade dos exercícios, evitando sobrecargas excessivas que possam levar a lesões (JESUS, DANIEL, 2017).

A prática regular de exercícios abdominais tem sido associada à redução da incidência de lombalgias em diferentes populações. Estudos têm demonstrado que atletas que incluem esses exercícios em seus treinamentos apresentam menor incidência de dor lombar relacionada à atividade física. Da mesma forma, trabalhadores sedentários que adotam programas de exercícios abdominais têm menor risco de desenvolver lombalgias relacionadas ao trabalho. Além disso, idosos que realizam exercícios abdominais regularmente apresentam menor incidência de dor lombar crônica (MORAES, ALVES, 2022).

Apesar dos benefícios já comprovados dos exercícios abdominais na prevenção de lombalgias, ainda há a necessidade de mais pesquisas científicas para avaliar sua eficácia em longo prazo e em diferentes contextos clínicos. Estudos longitudinais são necessários para investigar se a prática regular desses exercícios pode prevenir o surgimento de lombalgias ao longo dos anos. Além disso, é importante avaliar a eficácia dos exercícios abdominais em diferentes grupos populacionais, como gestantes e indivíduos com condições específicas da coluna vertebral. Essas pesquisas contribuirão para embasar ainda mais a prescrição desses exercícios na prevenção das lombalgias (VANDRESEN, VESPASIANO, 2020).

Por fim, resta demonstrado, não só por esta revisão literária que comprova a eficiência dos exercícios abdominais na prevenção desta lesão, mas também pelos dados trazidos com relação à este problema entre os Policiais Militares, que há necessidade de uma atenção institucional maior nesta questão. Vimos também, que diversas forças policiais cobram exercícios abdominais tanto para ingresso, em cursos internos de suas

corporações, quanto para progressão de carreira, e assim, estimula-se que a tropa treine este grupo muscular, prevenindo e melhorando quadros médicos que acabam diminuindo a qualidade de vida de nossos Militares Estaduais e afastando muitos deles de suas funções operacionais, causando assim ônus ao Estado e prejuízo à segurança pública.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALMEIDA, P. U. 11Hidroginástica e natação para gestante: prevenção das possíveis. Repositório da Universidade Estadual de Campinas, 2021. Disponível em: <<https://repositorio.unicamp.br/Busca/Download?codigoArquivo=508192>>. Acesso em: . AMARAL, F. Efeitos dos exercícios de pilates no tratamento da lombalgia em mulheres: uma revisão integrativa. 2020. Disponível em: <<https://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/248785>>.

BALDO, L. O.; RIBEIRO, P. R. Q.; MACEDO, A. G. Gestaço e exerccio fsico: recomendaçes, cuidados e prescriço. Itinerarius, 2020. Disponível em: <<https://revistas.ufj.edu.br/rir/article/view/62357>>.

GUIMARES, A. V. Nvel de ativaço do msculo eretor da coluna na regio lombar em diferentes exerccios e em indivduos com e sem lombalgia. 2018. Disponível em: <<http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/7918>>.

JESUS, M. C.; DANIEL, J. F. Lombalgia: A relaço com a flexibilidade da regio posterior da coxa e do glteo e a forç abdominal e lombar. Revista HRUS, 2017. Disponível em: <http://revistaadmmade.estacio.br/index.php/revistahorus_old/article/view/4133>.

JOHN, F. P. Lombalgia: paradigmas, mitos e prevenço: protocolo para prevenço de lombalgia. 2021. Disponível em: <<https://biblioteca.cbm.df.gov.br/jspui/handle/123456789/236>>.

LIZARDO, F. B.; SOUSA, G. da C. Análise eletromiográfica de músculos do abdome e reto femoral em exercícios abdominais com e sem superfície instável. Revista Brasileira de Educação Física e Esporte, São Paulo, v. 32, n. 2, p. 345-354, 2018. Disponível em:
<<https://www.revistas.usp.br/rbefe/article/view/166722>>.

Miniello, KS da Silva; Urias, MB; Rabello, MLG. Exercício físico como fator de melhora da qualidade de vida para gestantes. Disponível em: <link>. Acesso em: . MORAES, C. C. R.; ALVES, G. O. Ginástica laboral e lombalgias: formulação de cartilha informativa com foco na prevenção. Repositório Acadêmico PM/DF, 2022. Disponível em: <<http://repositorioacademico.pm.df.gov.br:8080/jspui/handle/123456789/109>>.

Nascimento, GGAC do. “Estudo de caso: efeitos do treinamento de força e flexibilidade na redução da dor, na composição corporal, na força e na atividade mioelétrica de músculos estabilizadores lombopélvicos de um indivíduo com lombalgia”. Revista Brasileira de Prescrição e Fisiologia do Exercício, vol. 14, nº 89, pp. 2020. Disponível em:
<http://www.rbpfex.com.br/index.php/rbpfex/article/view/2320>.

OLIVEIRA, D. F. Nível de ativação do músculo reto abdominal em exercícios abdominais: método tradicional e método Pilates. 2017. Disponível em: <<http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/7879>>.

SILVA, PEC; LISBOA, TS. Musculação para gestantes: Entre efeitos e indicações. Revista ..., 2017. Disponível em: <<https://revistavalore.emnuvens.com.br/valore/article/view/50>>.

SOUZA, C.; WAGNER NETO, E. S.; BRAUNER, F. O. Leg circles no Cadillac: efeito de diferentes posições de mola na ativação de estabilizadores do tronco. In: Congresso Brasileiro de Educação Física e Motricidade Humana, 2019. Disponível em:
<<https://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/205771>>.

VANDRESEN, E. P.; VESPASIANO, B. de S. Os efeitos do Pilates na qualidade de vida de indivíduos com lombalgia crônica: artigo de revisão. CPAQV–Centro de ..., 2020. Disponível em:
<https://www.researchgate.net/profile/Bruno-Vespasiano/publication/346360562_OS_EFEITOS_DO_PILATES_NA_QUALIDADE_DE_VIDA_DE_INDIVIDUOS_COM_LOMBALGIA_CRONICA_ARTIGO_DE_REVISAO/links/6006d45d299bf14088a678b3/OS-EFEITOS-DO-PILATES-NA-QUALIDADE-DE-VIDA-DE-INDIVIDUOS-COM-LOMBALGIA-CRONICA-ARTIGO-DE-REVISAO.pdf>.

ZIMMERMANN NETO, F. A. A eficácia da adoção dos exercícios de estabilização segmentar da coluna vertebral como forma de prevenir lombalgias não específicas – uma revisão narrativa de... Repositório Anima Educação, 2022. Disponível em:
<<https://repositorio.animaeducacao.com.br/handle/ANIMA/32747>>.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papal
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expanded Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil